

**Vitamin C metabolism during the treatment of acute pneumonia with antibiotics [in Russian].
Mochalkin NI.**

Klin Med (Mosk). 1974 Dec;52(12):61-5.

PubMed:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4444248>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2015

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

The translation of this Russian paper was arranged because the trial was included in the Cochrane review (2013) on vitamin C and pneumonia:

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD005532.pub3>

<https://hdl.handle.net/10138/225862>

The scanned Russian text is at the end of this document.

Meta-analyses have indicated that vitamin C may have influence on pneumonia in certain contexts:

<https://doi.org/10.1097/00006454-199709000-00003>

<https://doi.org/10.7205/MILMED.169.11.920>

<https://doi.org/10.1177/014107680710001109>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2099400>

<https://doi.org/10.3390/nu9040339>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5409678>

https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/VitC_pneumonia.htm

Certain analyses on vitamin C and pneumonia have been shown to be flawed:

<https://doi.org/10.1039/d0fo02189j>

<https://doi.org/10.1038/s41430-022-01091-9>

<https://doi.org/10.3389/fmed.2020.595988>

Comments:

The data in this paper had been published previously in 1970 by Mochalkin.

See the 1970 paper:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7097483>

Thus, this paper does not seem to have new data compared with the 1970 paper.

PhD N.I.Mochalkin

C-VITAMIN METABOLISM IN THE TREATMENT OF ACUTE PNEUMONIA WITH ANTIBIOTICS

The use of antibacterial drugs, in particular broad-spectrum antibiotics, causes development of a particular kind of polyhypovitaminosis, which is severe in some cases. In parallel with a reduction in the level of B, C and other vitamins in body tissues, enzyme activity changes and the body's immunoreactivity is inhibited, which has a negative impact on the course of a number of diseases. In order to establish a theoretical basis for therapeutic use of vitamins in combination with a given antibiotic, it is therefore necessary to investigate vitamin metabolism in the specific disease.

The aim of this study is to investigate ascorbic acid metabolism in healthy individuals and patients suffering from acute bronchopneumonia during treatment with the most common antibiotics: penicillin, streptomycin, and oxytetracycline, comparing the course of the disease with antibiotics as a monotreatment and with the same antibiotics in combination with vitamin C, i.e. ascorbic acid (AA). Very little is known about this issue and there is no guidance for an appropriate vitamin C dosage that would prevent both vitamin C deficiency and vitamin C hypervitaminosis during treatment of acute pneumonia with antibiotics.

During the study, we assessed the body's vitamin C balance by observing the ascorbic acid level in the blood plasma following the method of Farmer and Abt and the excretion of AA in urine following the method of N.S. Zheleznyakova. The concentration of AA in blood and urine was measured before the start of the study and then every five days over a period of one month (observation also continued after discharge from hospital).

An AA concentration in blood plasma of 0.8–1.2 mg % (S.M. Ryss, V.V. Yefremov, and Ingalls) and in urine of 0.7–0.9 mg/h (N.S. Zheleznyakova) were considered normal.

In total 160 people took part in the study, 20 of them healthy and 140 suffering from acute pneumonia.

The first phase examined how antibiotics effect the vitamin C balance in healthy people. The study was conducted with volunteers in October when the body has good natural saturation of vitamin C. The 20 healthy people aged 22 during the period of observation were in similar living conditions with similar levels of nutrition and physical and mental stress. The subjects were divided into 4 equal groups of 5 people.

TABLE 1. Effect of antibiotics on the AA level in blood plasma in generally healthy subjects ($M\pm m$)

Group of subjects	Antibiotic	Ascorbic acid content (in mg%)						
		Initial	Day of observation					
			5th	10th	15th	20th	25th	30th
1st	Penicillin	0.81+0.02	0.68+0.02	0.69+0.01	0.72+0.01	0.75+0.02	0.76+0.02	0.80+0.03
2nd	Streptomycin	0.80+0.03	0.68+0.05	0.74+0.3	0.77+0.02	0.78+0.03	0.79+0.03	0.80+0.03
3rd	Oxytetracycline	0.80+0.03	0.51+0.03	0.46+0.02	0.56+0.03	0.68+0.01	0.70+0.02	0.77+0.02
4th	No antibiotics (control)	0.80+0.03	0.78+0.03	0.79+0.03	0.78+0.03	0.79+0.04	0.78+0.04	0.79+0.04

TABLE 2. Ascorbic acid level in blood plasma and in urine of patients suffering from acute pneumonia treated by antibiotics without AA (1st group), by the same antibiotics in combination with a minimum dose (2nd group) and in combination with an optimal dose (3rd group) of AA

Group of patients	Total	AA content in blood plasma (in mg%)					
		Initial	Day of observation				
			5th	10th	15th	20th	30th
1st	70	0.73(100%)	0.42(57.53%)	0.41(56.16%)	0.57(78.08%)	0.62(84.93%)	0.68(93.15%)
2nd	39	0.73(100%)	0.58(79.45%)	0.62(84.93%)	0.65(89.04%)	0.71(97.26%)	0.76(104.11%)
3rd	31	0.71(100%)	0.70(98.59%)	0.76(107.04%)	0.79(111.27%)	0.80(112.68%)	0.82(115.49%)

Group of patients	Total	Excretion of AA in urine (in mg%)					
		Initial	Day of observation				
			5th	10th	15th	20th	30th
1-я	70	0.68 (100%)	0.52(76.47%)	0.42(61.76 %)	0.42(61.76%)	0.45(66.18%)	0.65(95.59%)
2-я	39	0.63(100%)	0.56(88.89%)	0.53(84.13 %)	0.56(88.89%)	0.59(93.65%)	0.63(100%)
3-я	31	0.67(100%)	0.69(102.98%)	0.69(102.98 %)	0.71(105.97%)	0.72(107.46%)	0.92(107.46%)

After determining the initial level of AA in blood plasma in all subjects, therapeutic doses of antibiotics were prescribed for a period of 10 days. The 1st group received penicillin daily in doses of 600,000 IU (100,000 IU every 4 hours with injections at 9 am and 9 pm and phenoxymethylpenicillin between the injections). The 2nd group received one 500,000 IU streptomycin injection per day. The 3rd group of patients received 600,000 IU of oxytetracycline orally per day (100,000 IU every 4 hours). The 4th group was a control group that did not receive any antibiotics. The results obtained are listed in Table 1.

The data shows a significant fall in AA level during antibioticotherapy and a continuing deficit of AA in blood after antibiotics were no longer taken up until the 30th day of observation. For subjects receiving an average therapeutic dose of penicillin, the AA level in blood fell by approximately ¼ compared to the initial value, as measured on the 5th and 10th day of observation. On the other hand, the initial level of AA in the 2nd group was 0.80 mg%, where the effect of streptomycin was to reduce the concentration to 0.68 mg% by the 5th day and to 0.74 mg% by the 10th day.

The most obvious C vitamin deficit occurred in patients receiving oxytetracycline. From an initial baseline value of 0.80 mg%, the AA level in this group fell to 0.50 mg% by the 5th day and to 0.46 mg% by the 10th day of observation ($P < 0.001$).

Once patients had ceased to take antibiotics, the impaired metabolism of ascorbic acid started slowly to recover and by the 30th day the AA level was almost the same as the value for the control group and as the initial values. Systematic observation of the overall condition in the studied patients did not reveal any serious side effects, apart from loose stool in 2 out of 5 patients receiving oxytetracycline.

Once the patients had stopped taking antibiotics, the symptoms soon disappeared of their own accord.

These observations support our experimental studies on animals, where we demonstrated the negative effect of therapeutic doses of penicillin, streptomycin and oxytetracycline on C vitamin balance (N.I. Mochalkin).

We also investigated AA balance in patients suffering from acute pneumonia with antibioticotherapy and the course of the disease (as an indicator) when treated only by antibiotics and when treated by the antibiotics combined with a minimum and an optimal AA dose, determined experimentally.

The minimum and the optimal doses of ascorbic acid to prevent a deficit of AA during antibioticotherapy were determined experimentally on animals and tested in clinical settings. It was found, therefore, that 1 mg of ascorbic acid per 2000 IU of antibiotic is the minimum daily dose and an optimal daily dose is 1 mg of AA per 1000 IU of antibiotic.

A total of 140 patients with acute bronchopneumonia were observed. All patients were admitted to hospital within the first 2 days of disease, were kept under similar conditions, received similar treatment and nutrition and received complex therapy including antibiotics in average therapeutic doses over a period of 10 days. The same method of observation was used.

Depending on the specific primary treatment, the roughly homogeneous set of patients was divided into 3 groups. The first group (70 patients) was treated with antibiotics without additional AA: 25 patients received penicillin, 15 patients received streptomycin, 15 received penicillin and

streptomycin and 16 patients received tetracycline. The second group (39 patients) was treated with the same antibiotics combined with a minimum dose of AA: 15 patients received penicillin, 8 patients received streptomycin, 8 patients received penicillin and streptomycin and 8 patients received tetracycline. The third group (31 patients) was treated with the same antibiotics, but in combination with an optimal dose of AA: 10 patients received penicillin, 7 patients received streptomycin, 7 received penicillin and streptomycin and 7 patients received tetracycline. The data showing the AA level in blood and urine during treatment for all 3 groups is presented in Table 2.

While the AA level in blood fell by 43% by the 5th day of observation in patients in the group receiving antibiotics without AA, the level only fell by 20% in the group of patients receiving the same antibiotics, but in combination with a minimum dose of AA, and the C vitamin balance effectively remained constant (-1%) in the group where the same antibiotics were administered with the optimal dose of AA. After the patients stopped taking the antibiotics (from the 10th day), there was slow recovery from AA deficit and by the 30th day of observation only the AA level in the blood of the first group of patients had not reached the initial value.

The excretion of ascorbic acid in urine largely mirrored the AA concentration in blood.

According to B.E. Votchal, M.E. Slutsky, B.H. Hamzaliev and Casetta, the C vitamin balance in patients has a significant effect on the course and outcome of acute pneumonia.

An analysis of key clinical and laboratory indicators that characterise the course of acute pneumonia shows that the therapeutic efficacy of antibiotics increases considerably when given in combination with AA.

For example, by the 10th day of therapy body temperature recovered to normal on average in 77% of patients that had not received AA, whereas in the group of patients given antibiotics with a minimum dose of AA temperature had normalised in 94% of patients, and in 100% of patients in the group receiving antibiotics with an optimal dose of AA. By the 15th day of therapy moist rale disappeared in 68% of patients who had not received AA, in 97% of patients receiving a minimum dose of AA, and in 100% of patients receiving an optimal dose of AA; the ESR recovered in 58, 94, and 100% of patients respectively; leukocytosis disappeared in 81% of patients not receiving AA, in 97% of patients receiving a minimum dose of AA, and in 100% of patients receiving an optimal dose of AA; the X-ray pattern normalised only in 67% of patients not receiving AA, but in 84% of patients receiving a minimum dose of AA, and in 93% of patients receiving an optimal dose of AA. Finally, the average duration of treatment in hospital, where all observed patients were discharged only after all the above indicators had stabilized, was 23.7 days for patients not receiving AA, 19.1 days for patients receiving a minimum dose of AA, and 15.1 days for patients receiving an optimal dose of AA. The reduction in the duration of treatment for patients receiving AA is statistically significant.

When comparing key clinical and laboratory indicators for the course of the disease, the patients in the 2nd and 3rd groups did not show any statistically significant differences (except the length of stay in hospital); this shows that the minimum dose of AA was sufficiently effective in these cases.

The different outcomes of therapy can be explained by the status of AA metabolism in patients suffering from acute pneumonia. An analysis of our own data and the literature data does not leave any doubt that, in the case of acute pneumonia, as for other acute diseases fundamentally related to microbial infection, the intensity of redox processes rapidly increases. Consequently, the body's need for ascorbic acid as such a vital component in the redox reaction also increases. However, once AA consumption has increased, patients suffering from acute pneumonia do not receive sufficient amounts of AA with food to meet the body's increased demand. Using antibiotics in these

cases makes the situation worse for several reasons. Firstly, antibiotics cause the pathogen to die off on a large scale, accompanied by increasing intoxication, i.e. further intensification of redox reactions and therefore even greater demand for AA. Antibiotics also weaken the vital functions of the pathogen, creating favourable conditions for mobilization of immunobiological mechanisms, as a result of which the need for AA also rises. So the disease itself and antibioticotherapy create a web of mutually related causes resulting first in exhaustion of AA reserves in the body and then in the development and deepening of AA deficit. Additional intake of AA in these cases replaces the body's depleted reserves of AA. As a result, metabolic exchange intensifies and the body's immunoreactivity increases, which helps to shorten the duration of disease and improves the outcomes of acute pneumonia.

Conclusion

1. Penicillin, streptomycin and oxytetracycline cause the ascorbic acid level in blood plasma and its excretion in urine to fall. Especially marked negative action was produced by oxytetracycline, somewhat lesser by streptomycin and still lesser by penicillin.

2. The recovery process lasts significantly longer in patients treated with antibiotics without ascorbic acid.

3. In order to prevent C vitamin deficiency developing, antibiotic treatment of acute pneumonia must be combined with simultaneous intake of ascorbic acid.

4. When choosing the dose of ascorbic acid, it is necessary to take into account the baseline level of AA and the type of antibiotic that is being administered. Penicillin should be combined with a minimum dose of ascorbic acid; streptomycin and, in particular, oxytetracycline should be administered with an optimal dose of AA.

LITERATURE

- Votchal B. E., Slutsky M. E. In: *Kratkoye rukovodstvo po antibiotikoterapii* [Краткое руководство по антибиотикотерапии]. М., 1964, p. 173.
- Yefremov V.V. *Vitaminy v pitanii i profilaktika vitaminnoy nedostatochnosti* [Витамины в питании и профилактика витаминной недостаточности]. М., 1969.
- Zheleznyakova I.S. *Gigiena i sanitaria* [Гигиена и санитария], 1951, 12, p. 41.
- Mochalkin N.I. Author's abstract of Doctoral Thesis, [Взаимоотношения антибиотиков и аскорбиновой кислоты при лечении острой пневмонии] Leningrad, 1971.
- Ryss S.M. *Vitaminy* [Витамины] Leningrad, 1963.
- Hamzaliev B.H. *Sovetskaya medicina* [Сов. мед.], 1959, № 4, p. 53.
- Casetta R., *Gazz. med. ital.*, 1960, v. 119, p. 510.
- Ingalls T. H., *New Engl. J. Med.*, 1938, v. 218, p. 872.

Submitted 13 December 1973

C-VITAMIN METABOLISM IN THE TREATMENT OF ACUTE PNEUMONIA WITH ANTIBIOTICS

N. I. Mochalkin

Course therapeutic doses of penicillin, streptomycin and oxytetracycline in 20 healthy individuals and in 140 patients with acute pneumonia caused rapidly developing, progressing decrease of ascorbic acid content in the blood plasma and its decreased excretion with urine both in healthy individuals and in patients with acute pneumonia. Especially marked negative action on vitamin C balance in the organism was produced by oxytetracycline, somewhat lesser by streptomycin and still lesser by penicillin. Treatment with antibiotics in conjunction with the optimal dose of ascorbic acid promoted recovery of patients with acute pneumonia.

Канд. мед. наук *Н. И. Мочалкин*

С-ВИТАМИННЫЙ ОБМЕН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ АНТИБИОТИКАМИ

Применение антибактериальных препаратов, особенно антибиотиков-широкого спектра действия, влечет за собой развитие своеобразного полигиповитаминоза, иногда значительно выраженного. При этом в тканях организма наряду со снижением содержания витаминов группы В, С и др. изменяется активность ферментов, угнетается иммунобиологическая реактивность, что ухудшает течение ряда заболеваний. Чтобы теоретически обосновать лечебное применение витаминов в сочетании с тем или иным антибиотиком, необходимо изучить особенности метаболизма витаминов при конкретном заболевании.

Задача настоящего исследования состояла в изучении обмена аскорбиновой кислоты у здоровых людей и больных острой очаговой пневмонией по ходу лечения их наиболее распространенными антибиотиками — пенициллином стрептомицином и окситетрациклином и в сравнении течения заболевания при назначении только антибиотиков и тех же антибиотиков в сочетании с витамином С — аскорбиновой кислотой (АК). Этот вопрос освещен чрезвычайно мало, отсутствуют указания на рациональную дозу витамина С, которая предотвращала бы как развитие его дефицита, так и явления гипervитаминоза С при лечении острых пневмоний антибиотиками.

С-витаминная обеспеченность организма в процессе наблюдения оценивалась по содержанию в плазме крови АК, определяемой по методу: Фармера и Абта, и экскреции ее с мочой, исследуемой по методу Н. С. Железняковой. Концентрация АК в крови и моче определялась перед началом наблюдения и в последующем через каждые 5 дней в течение месяца (наблюдения продолжались и после выписки из больницы).

За норму принимали концентрацию АК в плазме крови 0,8—1,2 мг % (С. М. Рысс; В. В. Ефремов; Ingalls) и выделение ее с мочой 0,7—0,9 мг/ч (Н. С. Железнякова).

Под наблюдением находилось всего 160 человек, из них 20 здоровых и 140 больных острой пневмонией.

Первый этап работы касался выяснения влияния антибиотиков на С-витаминную обеспеченность здоровых людей. Наблюдения проводились на добровольцах в октябре при хорошей естественной насыщенности организма витамином С 20 здоровых людей в возрасте 22 лет в течение всего периода наблюдения находились в одинаковых условиях быта, питания, физической и психической нагрузок. Исследуемые были распределены на 4 равные группы по 5 человек в каждой.

ТАБЛИЦА 1. *Изменение содержания АК в плазме крови у практически здоровых людей под влиянием антибиотиков ($M \pm m$)*

Группа обследованных	Антибиотик	Содержание аскорбиновой кислоты (в мг%)						
		исходное	дни наблюдения					
			5-й	10-й	15-й	20-й	25-й	30-й
1-я	Пенициллин	0,81+0,02	0,68+0,02	0,69+0,01	0,72+0,01	0,75+0,02	0,76+0,02	0,80+0,03
2-я	Стрептомицин	0,80+0,03	0,68+0,05	0,74+0,3	0,77+0,02	0,78+0,03	0,79+0,03	0,80+0,03
3-я	Окситетрациклин	0,80+0,03	0,51+0,03	0,46+0,02	0,56+0,03	0,68+0,01	0,70+0,02	0,77+0,02
4-я	Без антибиотиков (контроль)	0,80+0,03	0,78+0,03	0,79+0,03	0,78+0,03	0,79+0,04	0,78+0,04	0,79+0,04

ТАБЛИЦА 2. Содержание АК в плазме крови и моче у больных острой пневмонией при лечении антибиотиками без АК (1-я группа) и теми же антибиотиками, но в сочетании с минимальной (2-я группа) и оптимальной (3-я группа) ее дозами

Группа больных	Всего	Содержание АК в плазме крови (в мг%)					
		Исходное	Дни наблюдения				
			5-й	10-й	15-й	20-й	30-й
1-я	70	0,73(100%)	0,42(57,53%)	0,41(56,16%)	0,57(78,08%)	0,62(84,93%)	0,68(93,15%)
2-я	39	0,73(100%)	0,58(79,45%)	0,62(84,93%)	0,65(89,04%)	0,71(97,26%)	0,76(104,11%)
3-я	31	0,71(100%)	0,70(98,59%)	0,76(107,04%)	0,79(111,27%)	0,80(112,68%)	0,82(115,49%)

Группа больных	Всего	Выделение АК с мочой (в мг%)					
		Исходное	дни наблюдения				
			5-й	10-й	15-й	20-й	30-й
1-я	70	0,68 (100%)	0,52(76,47%)	0,42(61,76 %)	0,42(61,76%)	0,45(66,18%)	0,65(95,59%)
2-я	39	0,63(100%)	0,56(88,89%)	0,53(84,13 %)	0,56(88,89%)	0,59(93,65%)	0,63(100%)
3-я	31	0,67(100%)	0,69(102,98%)	0,69(102,98 %)	0,71(105,97%)	0,72(107,46%)	0,92(107,46%)

После установления исходного содержания АК в плазме крови у всех обследованных назначали терапевтические дозы антибиотиков сроком на 10 дней. Обследуемые 1-й группы получали пенициллин в суточной дозе 600 000 ЕД (по 100 000 ЕД через 4 ч, причем дважды в сутки, в 9 ч и в 21ч делали инъекции, а между ними давали феноксиметилпенициллин). Во 2-й группе получали инъекции стрептомицина по 500 000 ЕД 1 раз в - сутки, 3-й группы — окситетрациклин внутрь по 600 000 ЕД в сутки (по 100 000 ЕД через 4 ч). 4-я группа-была контрольная, антибиотики она не получала. Полученные результаты приведены в табл. 1.

Приведенные данные указывают на значительное снижение содержания АК в период получения антибиотиков, а также на продолжающийся дефицит АК в крови после их отмены вплоть до 30-го дня от начала наблюдения. Под воздействием средней терапевтической дозы пенициллина уровень АК в крови на 5-й и 10-й дни наблюдения снизился приблизительно на *Нt* часть по сравнению с исходной величиной. Если, например, исходный уровень АК у больных 2-й группы составил 0,80 мг %, то под влиянием стрептомицина концентрация ее снизилась до 0,68 мг % к 5-му дню, к 10-му дню наблюдения она равнялась 0,74 мг %.

Наиболее выраженный дефицит витамина С имел место у больных, получавших окситетрациклин. При исходной фоновой величине 0,80 мг % в этой группе уровень АК снизился до 0,50 мг % к 5-му дню и до 0,46 -мг% к 10-му дню наблюдения ($P < 0,001$).

После отмены антибиотиков нарушенный обмен АК медленно восстанавливался и к 30-му дню наступило почти полное соответствие ее уровня с таковым у лиц контрольной группы и с исходными величинами. При систематическом наблюдении за общим состоянием обследованных больных: каких-либо серьезных побочных явлений, за исключением послабления стула у 2 из 5 больных, получавших окситетрациклин, мы не наблюдали. После отмены антибиотика расстройства кишечника вскоре прошли самостоятельно.

Приведенные наблюдения подтверждают наши экспериментальные исследования на животных, показавшие отрицательное действие терапевтических доз пенициллина, стрептомицина и окситетрациклина на С-витаминную обеспеченность организма (Н. И. Мочалкин).

Далее нами были изучены обеспеченность АК больных острой пневмонией по ходу лечения их антибиотиками и показателем течения заболевания при назначений только антибиотиков, а также антибиотиков в сочетании с минимальной и оптимальной дозами АК, установленными нами экспериментально.

Минимальная и оптимальная дозы АК, предупреждающие ее дефицит в организме при антибиотикотерапий, выработаны нами экспериментально на животных и проверены в условиях клиники. Минимальной суточной дозой, по-видимому, следует считать 1 мг аскорбиновой кислоты на 2000 ЕД антибиотика, оптимальной — 1 мг аскорбиновой кислоты на 1000 ЕД антибиотика.

Под наблюдением находились 140 больных острой очаговой пневмонией. Все они поступали в больницу в первые 2 сут от начала заболевания, находились в сходных условиях размещения, ухода, питания и получали комплексную терапию с включением антибиотиков в средних терапевтических дозах в течение 10 дней. Методика наблюдений, была той же.

В зависимости от варианта основного лечения приблизительно равнозначней контингент больных, условно был распределен на 3 группы. 1-ю группу (70 больных) лечили антибиотиками без дополнительного назначения АК: пенициллин получали 25, стрептомицин — 15, пенициллин и стрептомицин — 15 и тетрациклин 16 больных;. Во 2-й группе (39 больных) применяли те же антибиотики, но в сочетании с минимальной дозой АК: пенициллин получали 15, стрептомицин — 8, пенициллин и стрептомицин — 8 и тетрациклин — 8 больных. 3-я группа (31 больной) получала те же антибиотики, но в сочетании с оптимальной дозой АК; пенициллин получали 10, стрептомицин — 7, пенициллин и стрептомицин — 7 и тетрациклин — 7 больных. Данные о содержании АК крови и моче по ходу лечения у больных этих 3 групп представлены в табл. 2.

Если в группе, леченной антибиотиками без АК, уровень ее в крови снизился к 5-му дню наблюдения на 43%, то в группе, получавшей те же антибиотики, но в сочетании с минимальной дозой АК, он уменьшился только на 20 %, а в группе, где к этим же антибиотикам дополнительно назначали оптимальную дозу АК, С-витаминовый баланс фактически не изменился (—1 %). После отмены антибиотиков (с 10-го дня) отмечалось постепенное восстановление образовавшегося дефицита АК и к 30-му дню наблюдения только в 1-й группе уровень ее в крови не достиг исходной величины. Динамика выделения АК с мочой в основном отражала концентрацию АК в крови.

По данным Б. Е. Вотчала и М. Е. Слуцкого, Б. Х. Хамзалиева, Casetta, степень обеспеченности больных витамином С существенно влияет на течение и исход острой пневмонии.

Анализ основных клинико-лабораторных показателей, характеризующих течение острой пневмонии, убеждает в том, что лечебная эффективность антибиотиков значительно повышается, если их назначать в сочетании с АК. Так, к 10-му дню лечения температура нормализовалась в среднем у 77 % больных, не получавших АК, тогда как в группе, в которой применяли антибиотики в сочетании с минимальной дозой АК, — у 94 % и в группе получавших антибиотики в сочетании с оптимальной дозой АК — у 100 % больных. На 15-й день лечения исчезли влажные хрипы у 68%* больных, не получавших АК, у 97 % получавших минимальную дозу и у 100 % получавших оптимальную дозу АК; нормализовалась РОЭ соответственно у 58, 94 и 100 % больных; исчез лейкоцитоз у 81 % больных, не получавших АК, у 97% больных, получавших минимальную дозу, и у 100 % больных, получавших оптимальную дозу АК; нормализовалась рентгенологическая картина в легких только у 67 % больных, не получавших АК, у 84 % больных, получавших минимальную дозу, и у 93% больных, получавших оптимальную дозу АК. Наконец, средняя длительность лечения в стационаре при условии, когда все исследуемые выписывались только после нормализации . всех перечисленных выше показателей, составляла 23,7 дня у больных, не получавших АК, 19,1 дня — у больных, получавших минимальную дозу, и 15,1 дня — у больных, получавших оптимальную дозу АК. Сокращение длительности лечения у больных, которым назначали А К, статистически достоверно.

При сравнении клинико-лабораторных показателей течения заболевания у больных 2-й и 3-й групп существенных (статистически достоверных) различий не получено (за исключением длительности койко-дня); это указывает на достаточную эффективность в данных случаях и минимальной дозы АК.

Различные результаты лечения больных могут быть объяснены состоянием обмена АК у больных острой пневмонией. Анализ собственных и литературных данных не оставляет сомнений в том, что при острой пневмонии, как и при других острых заболеваниях, в особенности связанных с микробной инфекцией, резко повышается интенсивность окислительно-восстановительных процессов. Это увеличивает потребность организма в таком совершенно необходимом ингредиенте окислительно-восстановительных реакций, каким является АК. Однако при усиленном расходе АК больные острой пневмонией получают с пищей количества ее, уже не покрывающие намного возросшие потребности организма. Применение в таких условиях антибиотиков еще ухудшает ситуацию. Это зависит от ряда причин. Одной из них является массивное отмирание патогенного возбудителя, сопровождающееся усилением интоксикации, т. е. дальнейшим напряжением окислительно-восстановительных реакций и, следовательно, дальнейшим повышением потребности в АК. Кроме того,

антибиотики, ослабляя жизнедеятельность патогенного возбудителя, создают благоприятные условия для мобилизации иммунобиологических механизмов, в результате чего также повышается потребность в АК. Таким образом, и само заболевание, и антибиотикотерапия создают сеть взаимосвязанных причин вначале для исчерпания резервов АК в организме, а затем для развития и углубления ее дефицита. Дополнительное введение АК в этих условиях позволяет пополнить находящиеся на грани исчерпания резервы АК в организме, . В результате интенсифицируются обменные реакции и возрастает иммунобиологическая реактивность организма, что способствует сокращению длительности заболевания и улучшает исходы острых пневмоний.

В ы в о д ы

1. Пенициллин, стрептомицин и окситетрациклин вызывают прогрессирующее снижение содержания- аскорбиновой кислоты в плазме крови и уменьшение выделения ее с мочой. Наиболее выраженное отрицательное действие оказывает окситетрациклин, несколько меньшее—стрептомицин и еще меньшее — пенициллин.

2. У больных, леченных антибиотиками без дополнительного введения аскорбиновой кислоты, значительно затягивается процесс выздоровления.

3. Для предупреждения развития дефицита витамина С в организме лечение острых пневмоний антибиотиками необходимо сочетать с одновременным назначением аскорбиновой кислоты.

4. При выборе дозы аскорбиновой кислоты необходимо учитывать уровень обеспеченности ею организма и характер применяемого антибиотика. Пенициллин целесообразно сочетать с минимальной дозой аскорбиновой кислоты; при назначении стрептомицина и, особенно, окситетрациклииа следует применять только оптимальную ее дозу.

Л И Т Е Р А Т У Р А.

— Вотчал Б. Е., Слуцкий М. Е. В кн.: Краткое руководство по антибиотикотерапии. М., 1964, с. 173.

— Ефремов В. В. Витамины в питании и профилактика витаминной недостаточности. М., 1969.

— Железнякова Н. С. Гиг. и сан., 1952, № 12, с. 41.

— Мочалкин Н. И. Взаимоотношения антибиотиков и аскорбиновой кислоты при лечении острой пневмонии. Автореф. дисс. канд. Л., 1971.

— Рысс С. М. Витамины. Л., 1963.

— Хамзалиев Б. Х. Сов. мед., 1959, № 4, с. 53.

— Casetta R., Gazz. med. ital., 1960, v. 119, p. 510.

— Ingalls T. H., New Engl. J. Med., 1938, v. 218, p. 872.

Поступила 13/ХІІ 1973 г.